

МІНІСТЕРСТВО
ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
«ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
ІМ. ЗАСЛ. ПРОФ. М. С. БОКАРІУСА»
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Міністерство юстиції України

Національний науковий центр
«Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»
Міністерства юстиції України

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ І КРИМІНАЛІСТИКИ

Збірник матеріалів
Міжнародної науково-практичної конференції
(Харків, 15 травня 2026 року)

Харків

2026

УДК 343.98
А 43

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України (протокол № 8 від 29.04.2026 р.)

Зареєстровано Українським інститутом науково-технічної експертизи та інформації (посвідчення № 876 від 21.11.2025 р.)

Редколегія збірника матеріалів

Голова

Анастасія Купріянова, директор ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»
Міністерства юстиції України, кандидат юридичних наук;

члени редколегії:

Ірина Губанова, перший заступник директора
ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», доктор філософії в галузі права;

Ганна Спіцина, заступник директора з наукової роботи
ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», доктор юридичних наук, професор;

Андрій Лубенцов, заступник директора з експертної роботи
ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», кандидат юридичних наук, старший дослідник;

Елла Сімакова-Єфремян, завідувач лабораторії теоретичних досліджень,
міжнародної, редакційно-видавничої та науково-методичної діяльності
ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», доктор юридичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України;

Анна Ткаченко, в. о. заступника директора — завідувач Київського відділення
ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»;

Олександр Свідерський, завідувач сектору лабораторії теоретичних досліджень,
міжнародної, редакційно-видавничої та науково-методичної діяльності
ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», кандидат юридичних наук, старший дослідник;

Анатолій Тяпкін, завідувач сектору лабораторії теоретичних досліджень, міжнародної,
редакційно-видавничої та науково-методичної діяльності ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса».

А 43 **Актуальні** питання судової експертизи і криміналістики : зб. мат-лів Міжнар.
наук. практ. конф. (Харків, 15.05.2026). — Харків : ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф.
М. С. Бокаріуса», 2026. — 405, [3] с.

УДК 343.98

Збірник містить матеріали, у яких висвітлено сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики та судової експертизи. Розглянуто актуальні питання нормативно-правового регулювання сфери експертного забезпечення правосуддя, методології та методик судової експертизи.

Для науковців, суддів, судових експертів, працівників правоохоронних органів, викладачів, здобувачів наукових ступенів та ін.

ЗМІСТ

Вітальне слово директора ННЦ «ІСІ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, кандидата юридичних наук Анастасії Купріянової	12
Opening remarks by Anastasiia Kupriianova , Director of National Scientific Center «Hon. Prof. M. S. Bokarius Forensic Science Institute» of the Ministry of Justice of Ukraine, Candidate of Legal Sciences	13
Olga Cataraga, Victoria Prisacaru Challenges in Training Judicial Experts in Moldova.....	14
Inga Kudeikina Challenges of Forensic Evidence in Cross-Border Proceedings: Standardisation and Reliability in International Cybercrime Cases.....	17
Roman Pertsev Forensic Identification of Vehicles in Cases of VIN Manipulation: Modern Challenges and Approaches.....	20
Görkem Ardacan Tan Organoid Intelligence in Forensic Neuroscience: A Connection-Based Approach to Crime Analysis	22
Aelita Zile, Māris Krauze Temperature Fluctuations as One of the Factors Affecting the Retention of Latent Papillae Pattern Prints	24
Лариса Аркуша, Олександр Чернов Інноваційні методи фіксування матеріальних слідів на місці події в умовах воєнного стану: досвід та перспективи.....	27
Світлана Афанасенко Міждисциплінарні аспекти довіри та обману в криміналістиці та судовій експертизі.....	30
Анна Бабченко Інноваційний розвиток судової молекулярно-генетичної експертизи в умовах цифрової трансформації.....	33
Андрій Батіг Застосування штучного інтелекту під час дослідження технічного стану рухомого складу в судовій залізнично-транспортній експертизі	35
Анжела Берзіна Кримінально-правова оцінка правопорушень у сфері обігу лікарських засобів та роль судової експертизи у встановленні обставин їх учинення	37
Інна Беседіна Експертне дослідження мескаліну	39
Сергій Білий Актуальні питання оцінки та визначення збитків об'єктів водного транспорту в умовах воєнного стану	42
Маркіян Білінський Методологічні аспекти візуалізації згастих реквізитів документів у техніко-криміналістичному дослідженні	45
Анна Боженко Дослідження деструктивного комунікативно-мовленнєвого впливу в контексті завдань комплексної психолого-лінгвістичної експертизи	47

Олег Боровик	
Способи фальсифікації слідів рук	49
Інна Босак	
До питання залучення спеціалістів під час розслідування державної зради	51
Юлія Браїлко, Наталія Кисла	
Контамінація як мовний засіб вираження негативної інформації.....	53
Ольга Брендель, Олена Селезньова	
Проблеми достовірності й експертної оцінки клонованого голосу або голосу, зміненого спотворенням	55
Сергій Бузина, Денис Паршин, Анатолій Русецький	
Проблемні питання застосування ШІ-інструментів під час підготовки висновків експертів	58
Тетяна Варава	
Поточні тенденції у сфері розпізнавання тексту із застосуванням штучного інтелекту для криміналістичних досліджень	60
Валентин Верьовкін	
Методологія досліджень військової психологічної експертизи	63
Олена Воробйова, Оксана Мисяк, Анатолій Дивнич	
Особливості моделювання ринкової вартості товарної продукції	65
Олена Гаджієва, Ірина Столярова, Ольга Пагурець, Олександра Макарова	
Особливості експертизи люмінесцентних спеціальних хімічних речовин у сучасній експертній практиці.....	67
Ольга Гамуля, Дмитро Асхабов	
Визначення стану дерева (сухостійне чи сироростуче) за ознаками пнів і спилів під час розслідування незаконних порубок лісу.....	70
Віталій Годзь, Ірина Рябенко	
Результати аналізу методик судово-почеркознавчої експертизи: проблемні питання та можливі шляхи їх вирішення	73
Василь Гой	
Методологія судово-експертного доведення факту застосування запатентованого алгоритму в комп'ютерно-реалізованих винаходах	76
Лариса Гончар	
Мистецтвознавче дослідження предметів ДПМ на прикладі творів косівської кераміки	79
Ігор Гриненко, Юлія Гриненко	
Особливості судово-економічної експертизи операцій на балансуючому ринку електричної енергії та їх роль у формуванні технологічних витрат	81
Микола Губін, Любов Першина	
Закрита тупа травма гортані в постраждалих під час судово-медичної експертизи живих осіб.....	84
Андрій Гусак	
Криміналістичні проблеми фіксації та оцінки цифрових доказів з мобільних пристроїв в умовах воєнного стану	86
Дар'я Давиденко, Юлія Костенко, Марина Зайцева	
Щодо правил прийому до аспірантури за судово-експертним профілем у 2026 році	89
Сергій Данець, Олег Кучерявенко	
Реконструкція механізму дорожньо-транспортних пригод: сучасні підходи та технології	91

Андрій Дереча, Тарас Абросімов	
Особливості проведення комплексних експертиз: комп'ютерно-технічної та у сфері інтелектуальної власності	94
Ярина Дідовець	
Особливості конструкції та криміналістична характеристика першого 3D-друкованого пістолета <i>Liberator</i>	97
Ольга Донцова, Олег Михальський	
Проблеми оцінювання об'єктів товарознавчих досліджень у справах щодо публічних закупівель товарів в Україні під час воєнного стану	100
Наталія Жадан, Володимир Жадан	
Дактилоскопія як інструмент ідентифікації осіб у процесі репатріації тіл загиблих в умовах збройних конфліктів	103
Наталія Жила, Вікторія Гроховська, Олена Чаплинська	
Експертні помилки у судово-експертній діяльності: поняття, причини та шляхи запобігання	105
Владислав Жирко	
Криптовалюта як об'єкт товарознавчої експертизи: методологічні засади визначення ринкової вартості	107
Олександр Забуга	
Сучасні методи та технології експертної практики у дослідженні ідентифікаційних номерів і рельєфних знаків	110
Олександр Забуга	
Транспортно-трасологічні дослідження та проблемні питання розвитку експертизи	112
Тетяна Заїкіна, Олександр Закс, Артем Костюк	
Судова експертиза в умовах воєнного стану	114
Олена Залужна	
Актуальні виклики судової експертизи, що виникли в умовах воєнного стану, та перспективи її розвитку	116
Василь Заровецький	
Перспективи запровадження обов'язкового дактилоскопіювання в Україні	118
Олена Зашкольна	
Психологічні маніпуляції в соціальних мережах як інструмент інформаційного впливу	120
Сергій Іваницький	
Деякі особливості дослідження об'ємних слідів низу взуття	124
Марієтта Капустіна	
Докази, отримані за допомогою OSINT-інструментів, у розслідуванні злочинів проти основ національної безпеки	126
Наїля Кашапова	
Імуногістохімічне дослідження під час установавання давності черепно-мозкової травми	128
Тетяна Кіпушева, Дарина Духненко, В'ячеслав Назаренко	
Необхідність правильного слововживання в наукових публікаціях	130
Артем Коваленко	
Перспективи запровадження програмно-апаратного комплексу TOOLSCAN R360 у практику проведення судових трасологічних експертиз	133
Юрій Ковальов	
Функції спеціаліста в галузі судової балістики під час розслідування контрабанди зброї	136

Євгенія Ковкіна, Ігор Лущик	
Образливі висловлювання в українському й міжнародному контексті	139
Олександр Колб, Вероніка Ремега	
Роль і місце кримінологічно значущої інформації в правовому механізмі криміналістичних методів і засобів, які застосовують у розслідуванні кримінальних проваджень	142
Наталія Колеснік	
Криміналістичне забезпечення досудового розслідування.....	145
Володимир Комаров	
Сучасний стан і проблеми якості вершкового масла на ринку України в умовах євроінтеграції	148
Наталія Косміна	
Деякі питання розвитку експертизи дослідження наркотичних засобів та психотропних речовин	151
Віта Костюк	
Судова практика й оцінка висновків судово-економічної експертизи у кримінальних провадженнях	154
Ігор Крайнов, Володимир Сабадаш, Костянтин Чернігівський	
Деякі аспекти проведення експертних досліджень щодо екологічних наслідків руйнування об'єктів енергетики внаслідок бойових дій.....	157
Тайса Криклевенко	
Консультація із судовим експертом як важливий крок у процесі судової експертизи.....	159
Володимир Кузнецов, Олена Драмачова	
Особливості встановлення граничних строків розрахунків за операціями з імпорту товарів в умовах воєнного стану в Україні.....	163
Анастасія Купріянова	
Щодо питання дотримання норм і принципів етики у сфері здійснення судово-експертної діяльності в Україні.....	166
Ірина Кучинська	
Застосування технологій віртуальної реальності та штучного інтелекту в криміналістичному дослідженні місця події.....	169
Олександр Лагута, Олександр Родигін	
ЯМР-спектроскопія як один з напрямів розвитку інструментальних методів аналізу органічних сполук в експертизі на прикладі аналізу ефедрину / псевдоефедрину	171
Андрій Лис, Анастасія Бреус	
Сучасні проблеми й інноваційний розвиток судової експертизи і криміналістики в умовах цифрової трансформації та воєнного стану	173
Едуард Литвиненко	
Інформаційно-психологічний вплив в системі інформаційної війни РФ проти України як об'єкт експертного психологічного дослідження під час проведення комплексних судових психолого-лінгвістичних експертиз.....	176
Вікторія Луцишин	
Особливості ідентифікації особи за відеозаписами, вилученими із камер спостереження: вплив технічних умов зйомки та вимоги до порівняльних зразків	179
Марина Мартосенко, Інна Шурдук	
Проблемні аспекти визначення орієнтовної вартості безпілотних літальних апаратів українського походження в умовах відсутності уніфікованого методичного підходу	182

Руслан Мірошник, Володимир Гомон, Дмитро Хіверенко	
Методика користування технологіями контейнеризації під час проведення судових комп'ютерно-технічних експертиз програмного забезпечення вебсайтів.....	185
Марина Міхеєва	
Особливості суїцидальної поведінки військовослужбовців у контексті судово-психологічного дослідження.....	190
Дар'я Милостива	
Судова експертиза рослинних об'єктів в умовах воєнного стану: теоретико-правові та практичні аспекти	192
Юрій Мирошниченко	
Процесуальна асиметрія та легітимність суб'єктів експертної діяльності у кримінальному провадженні: судова практика й інституційні ризики	194
Марія Михайленко	
Лексико-семантичні та прагматичні маркери розпалювання ворожнечі в сучасному політичному дискурсі як об'єкт судової лінгвістичної експертизи.....	197
Ігор Мустяце	
Окремі аспекти методичного забезпечення дослідження спеціальних технічних засобів для негласного проникнення до публічно недоступних місць, житла або іншого володіння особи.....	200
В'ячеслав Назаренко, Тетяна Кіпушева, Дарина Духненко	
Державний технічний нагляд: основа безпечного та якісного будівництва.....	203
Валерій Настопіров	
Механізми забезпечення незмінності журналів аудиту як основа достовірності цифрових доказів	206
Ігор Настопіров	
Методичні аспекти комплексного дослідження технічних засобів на базі одноплатних мінікомп'ютерів	209
Сергій Науменко, Олена Кумеда, Ольга Сидоренко	
До питання проблемних аспектів лінгвістичного аналізу публіцистично-конфесійного дискурсу в експертній практиці.....	211
Владислав Негребецький	
Правові й етичні засади користування технологіями штучного інтелекту в досудовому розслідуванні в умовах воєнного стану.....	214
Віталій Нікітюк, Ріта Сагайдак-Нікітюк	
Класифікація холодної зброї з гнучкою бойовою частиною.....	217
Костянтин Нікулін, Ольга Брендель	
Текстове відтворення змісту розмови як предмет експертного дослідження	220
Борис Нурмагомедов, Ігор Крайнов, Володимир Сабадаш	
Аналіз рішень господарських судів за справами про відшкодування екологічних збитків державі суб'єктами підприємницької (господарської) діяльності	223
Мирослава Оверчук	
Компетентність — головна передумова професійної ефективності	225
Інеса Овсянникова	
Судово-експертні установи як інститути науково-експертного знання.....	228
Олексій Одерій	
Отримання зразків для експертного дослідження (окремий аспект).....	231
Ірина Окуневич, Ганна Разумова	
Етичні засади професійної діяльності судових експертів.....	233
Ірина Орел	
Актуальні питання методичного забезпечення судових товарознавчих експертиз	236

Юрій Орленко, Тетяна Арнаут, Роман Каплін	
Належність ремонтно-будівельних робіт до поточного ремонту й деякі аспекти визначення вартості робіт з поточного ремонту	239
Сергій Остапов, Михайло Кузьменко	
Дослідження великих перехідних опорів у контактних з'єднаннях електричних мереж.....	241
Віталій Переяслов, Оксана Русанова	
Емодзі в цифровій комунікації: класифікація, інтерпретація та проблеми судово-лінгвістичної експертизи.....	244
Ірина Петрова, Олексій Богомолов	
До питання гносеологічних передумов помилок слідчого під час розслідування кримінальних правопорушень за ст. 191 Кримінального кодексу України.....	248
Ірина Петрова, Інна Копитіна	
Окремі аспекти грамотного вживання термінів експертами у професійній діяльності	251
Геннадій Петровський	
Судова експертиза водного транспорту в умовах воєнного стану	254
Радміла Пилипенко	
Методика розрахунку компенсації моральної шкоди родичам репресованих поляків — жертв наказу НКВС № 00485 для судової практики Польщі й України	256
Ігор Пиріг	
Законодавче забезпечення проведення допиту обізнаних осіб	259
Олег Пододворний, Оксана Гусак	
Криміналістичні особливості виявлення та дослідження змінених цифрових зображень як джерела доказової інформації	262
Ярослава Полтавська	
Проблемні питання апробації й упровадження експертних методик	266
Дана Поляцька	
Міждисциплінарний підхід до судової експертизи: комбінація технічних, когнітивних і мовознавчих методів	269
Олена Помірча	
Умовно-категоричні висновки в судовій економічній експертизі: методичні засади та межі застосування	272
Ганна Прохорова	
Формування ринкової вартості земель спеціального призначення: аналіз чинників і підходів оцінки	275
Іван Пугач, Віталій Харченко, Інна Пугач	
Порушення працівником вимог безпеки й межі причинної ролі роботодавця: постановка наукової проблеми для судової гірничотехнічної експертизи	277
Анатолій Пугачов, Валерій Супрун, Руслан Гусейнов	
Дослідження технічного стану систем протипожежного захисту та його відповідності нормативним вимогам	280
Валерій Пчолкін, Айтadž Мурадлі	
Види фальсифікації у сфері виробництва й обігу споживчих товарів.....	283
Андрій Рибалко, Євгенія Ковкіна	
Актуальність психолінгвістичних досліджень щодо ідентифікації авторства анонімних текстів у військовому середовищі.....	286

Ігор Римар, Ганна Тулайдан	
До проблеми активних методів детекції та верифікації ШІ-генерованого контенту: метадані провенансу С2РА.....	289
Катерина Рубець	
Теоретико-методологічні проблеми розвитку судово-почеркознавчої експертизи в сучасних умовах	294
Катерина Руднєва, Тетяна Філоненко	
Особливості ідентифікації кисневмісних розчинників на об'єктах дослідження, що не піддавалися горінню	297
Олена Савицька	
Користування безпілотними літальними апаратами (дронами) у контролі та фіксуванні фактів браконьєрського вилову риби	300
Ірина Савченко, Ганна Христославенко	
Методологічні аспекти визначення дійсної вартості будівель і споруд домоволодінь без урахування вартості земельних ділянок	303
Олена Савчук	
Спрощені підписи (парафи): співвідношення індивідуальності та варіативних ознак	306
Марія Сапіга	
Особливості формування почерку осіб після травм, отриманих унаслідок збройної агресії, як об'єкт почеркознавчого дослідження	309
Олександр Свідерський, Віталій Варлахов, Олег Узровецький	
Проблеми та сучасні підходи до застосування технічних засобів в автотехнічній експертизі.....	312
Олена Серікова, Вадим Бабакін	
Експертне дослідження пошкоджень резервуарів зберігання рідких вуглеводнів	314
Наталія Сиротенко, Валентина Абросимова	
Деякі питання дослідження почерку	316
Ігор Сич, Оксана Чала, Артем Різник	
Застосування спеціальних знань у кримінальному провадженні: проблемні аспекти та шляхи вдосконалення.....	318
Елла Сімакова-Єфремян, Анатолій Тяпкін	
Збірник наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики» у перші десять років існування (мовою статистики)	320
Альона Скалозубова, Інна Братчина, Тетяна Ратушна	
Проведення судово-економічної експертизи з питань нарахування й виплати грошового забезпечення військовослужбовцям в період воєнного стану.....	325
Ігор Солодовніков	
Проблемні питання під час встановлення технології виготовлення художніх виробів з металу часів скіфської доби в мистецтвознавчих дослідженнях.....	328
Ганна Спіцина, Андрій Лубенцов	
До питання тактики застосування спеціальних знань у кримінальному провадженні	331
Олексій Стовба	
Судова експертиза у практиці Європейського суду з прав людини.....	335

Євген Суп	
Призначення судових експертиз під час розслідування незаконного затримання	338
Віктор Супронюк, Олексій Бойко	
Деякі проблеми взаємодії слідчих органів Національної поліції України та експертів в умовах воєнного стану	341
Світлана Сухарева	
Актуальні питання теорії судової експертизи	343
Євгеній Товстенко	
Особливості судово-експертного встановлення причин пожеж, спричинених бойовими діями	345
Анна Тульвінська, Юлія Халявка	
Особливості судово-психологічної експертизи визначення психотравмування військовополонених	347
Віталій Усатий	
Бухгалтерські знання у розслідуванні господарських кримінальних правопорушень	349
Олена Федосова	
Організаційно-правові проблеми протидії організованій злочинності в Україні	351
Наталія Філіпенко, Александар Іванович	
Судово-експертне забезпечення в адміністративному судочинстві у справах, пов'язаних з обігом вогнепальної зброї	354
Дмитро Хамула	
Щодо можливої атрибуції кахельної печі з особняка в Одесі як витвору фабрики керамічних виробів Арнольда Вернера в Глинсько	358
Ольга Холодова	
Методологічні аспекти дослідження відповідності якісних характеристик товару умовам договору в судовій експертизі	361
Одарка Чабанюк	
Судово-експертна етика: сутність і значення для розвитку експертної діяльності в Україні	364
Оксана Чепур	
Етичні та професійні виклики застосування штучного інтелекту в судово-психологічній експертизі	368
Надія Чернобай, Катерина Руднева, Олександр Смирнов, Валерія Топчій	
Експертне дослідження виноградних і плодово-ягідних вин: сучасний стан проблеми	370
Олена Шарапова, Ірина Багор, Олена Джалова	
Особливості функціонування системи електронного документообігу суб'єктами господарювання	373
Віктор Шевчук	
Технологізація криміналістики та судової експертизи в умовах воєнного стану: методологічний і практичний виміри	377
Валерій Шепітько, Михайло Шепітько	
Формування доктрини судової експертизи в Україні: стан та тенденції	381
Станіслав Шептуховський, Віталій Оніщенко	
Агностицизм у питанні про когнітивну упередженість судового експерта	385

Анна Штерндок, Анатолій Луданний, Оксана Бохонська	
Проблематика визначення порушення меж земельних ділянок із землями лісгосподарського призначення	388
Інна Шурдук, Наталія Лисенко	
Види дефектів електроприладів персонального догляду та їх вплив на розмір утрати якості під час визначення ринкової вартості	391
Володимир Юсупов, Юлія Форіс	
Генеза судово-почеркознавчих досліджень (на прикладі професійної діяльності С. А. Ципенюк)	394
Микола Янковий	
Окремі особливості слідоутворення у кримінальних правопорушеннях проти основ національної безпеки України, які вчиняють жінки.....	397
Юрій Ярослав	
Експертне самоврядування: очікування та реальність	399
Іван Яценко, Елла Сімакова-Єфремян, Михайло Щербаковський	
Судово-ветеринарний аспект дослідження, перевірки й оцінювання висновку експерта	402

***Шановні колеги, представники судово-експертних установ України,
закладів вищої освіти, міжнародні партнери й учасники
Міжнародної науково-практичної конференції
«Актуальні питання судової експертизи і криміналістики»!***

Розпочинає роботу Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики» у реальних та віртуальних стінах однієї з найдавніших державних судово-експертних установ України — Національному науковому центрі «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» за сприяння Міністерства юстиції України.

Сьогодні судова експертиза в Україні переживає надзвичайно складний, але водночас надзвичайно героїчний етап. Для фахівців нашого Центру слово «експертиза» давно не є лише кабінетним терміном. Специфіка сьогодення — це робота на місцях «прильотів», дослідження залишків новітнього озброєння, будівель і споруд, які зазнали обстрілів, авіаційних і ракетних ударів, участь у найскладніших ДНК-ідентифікаціях тощо. Ми не просто проводимо дослідження — ми формуємо фундамент для майбутніх вироків у міжнародних судах, включно з відшкодуванням збитків за рахунок коштів країни-агресора. Застосування інноваційних технологій в експертній роботі сприяє адаптації фахівців з усіх видів і напрямів судових експертиз до нових умов розвитку й нових потреб судочинства, поліпшенню якості експертних і наукових досліджень та пришвидшенню їх виконання, забезпеченню персональних даних тощо.

Наш Центр завжди був осередком науки. Сьогодні наука стала прикладною як ніколи. Ми активно розвиваємося, шукаємо нові методи, упроваджуємо передові технології, співпрацюємо з науково-дослідними й експертними установами системи Мін'юсту, МВС, закладами вищої освіти та іншими організаціями України. Особливу роль відіграє наша міжнародна синергія: завдяки підтримці партнерів з іноземних країн ми впроваджуємо методики, які дають змогу фіксувати воєнні злочини за найвищими світовими стандартами.

Бажаю всім плідної дискусії! Пам'ятаймо: кожне наше наукове рішення — це крок до встановлення істини та відновлення справедливості для кожного українця.
Слава Україні!

*Директор Національного наукового центру
«Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»
Міністерства юстиції України,
кандидат юридичних наук
Анастасія Купріянова*

**Dear colleagues, representatives of Ukrainian forensic science institutions,
higher education establishments, international partners
and participants of International Scientific and Practical Conference:
*Topical Issues of Forensic Examination and Criminalistics!***

The International Scientific and Practical Conference: *Topical Issues of Forensic Examination and Criminalistics* hereby commences; it will be held in a hybrid format at one of Ukraine's oldest state forensic science institutions: at the premises of National Scientific Center «Hon. Prof. M. S. Bokarius Forensic Science Institute» of the Ministry of Justice of Ukraine. The scientific event was organised with the assistance of the Ministry of Justice of Ukraine.

Nowadays, Ukrainian forensic science is undergoing a highly challenging yet, at the same time, incredibly heroic phase. For specialists at our Centre, the word *forensic examination* has long ceased to be merely an academic term. The core of our current work involves operating at impact sites, examining remains of modern weaponry, and inspecting buildings or structures that have suffered considerable damage due to shelling, air strikes or missile strikes, as well as participating in highly complex DNA identification procedures, etc. Not only do we conduct research — we also lay the groundwork for future rulings in international courts, which may also encompass compensation for damages to be paid from the aggressor state's funds. The use of innovative technologies in forensic expert practice helps specialists across all types and fields of forensic examination to adapt to new developments and to emerging needs of judiciary, thereby improving the quality of expert and scientific studies, speeding up their completion, and ensuring personal data security, etc.

Our Center has always been a hub for scientific endeavour. Science is now more application-oriented than ever. We are actively developing and pioneering new methods, implementing cutting-edge technologies, and collaborating with research and forensic institutions within the Ministry of Justice and the Ministry of Internal Affairs, along with higher education institutions and other organisations across Ukraine. International partnerships play a pivotal role: with the support of our international partners, we are implementing methodologies that enable us to document war crimes in adherence to the highest global standards.

Wishing everyone a productive and engaging dialogue! Remember: each of our scientific decisions is a step towards uncovering truth and restoring justice for every Ukrainian.
Glory to Ukraine!

Anastasiia Kupriianova,
*Director at National Scientific Center
«Hon. Prof. M. S. Bokarius Forensic Science Institute»
of the Ministry of Justice of Ukraine,
Candidate of Legal Sciences*

Organoid Intelligence in Forensic Neuroscience: A Connection-Based Approach to Crime Analysis

Görkem Ardacan Tan

PhD cand., Security and Forensic Sciences Specialist-Criminologist, Forensic Science Institute, London, UK,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3050-0095>, e-mail: gorkemardacantan.tr@gmail.com

This study examines organoid intelligence (OI), connection science, and artificial intelligence approaches in forensic science. Organoid models derived from human brain cells are used to analyze biological information processing and memory mechanisms; the potential of these systems to model consciousness, memory, and decision-making processes in criminal behavior is evaluated. Furthermore, neurobiological markers associated with criminal behavior and the predictive capacity of artificial intelligence are discussed, along with the ethical and legal limitations of OI in forensic applications.

Keywords: Organoid intelligence; connectivity; forensic science; crime analysis; neuroscience.

Органоїдний інтелект у судовій нейронауці: підхід до аналізу злочинності, заснований на зв'язках

Гьоркем Ардакан Тан

Розглянуто підходи до користування органоїдним інтелектом (OI), наукою про зв'язки та штучним інтелектом у криміналістиці. Моделі органоїдів, отримані з клітин людського мозку, застосовують для аналізу механізмів опрацювання біологічної інформації та пам'яті; оцінюють потенціал цих систем для моделювання процесів свідомості, пам'яті та прийняття рішень у злочинній поведінці. Окрім того, обговорюють нейробіологічні маркери, пов'язані зі злочинною поведінкою, і прогностичну здатність штучного інтелекту, а також етичні та правові обмеження OI в судово-експертному застосуванні.

Ключові слова: органоїдний інтелект; зв'язок; криміналістика; аналіз злочинів; нейронаука.

Information processing is fundamentally a multi-layered process that occurs through connectivity, and life can be considered a structure formed by the flow of information at different levels. In this context, the human nervous system is one of the most advanced examples of connectivity. Today, studies aimed at understanding this system are expanding with artificial intelligence and organoid intelligence research. Connectivity science, by offering a fundamental approach to explaining information processing processes in biological and artificial systems, provides new methodological possibilities for the analysis of criminal behavior in forensic investigations.

Organoid intelligence is an approach based on the information processing capacity of biological structures derived from human brain cells. These systems allow for the modeling of memory, learning, and decision-making processes. In this respect, organoid intelligence is considered not only a biological model but also a computational system [4]. Biological computational processes emerge as hybrid systems where digital and analog structures work together. At the same time, these processes ope-

rate in inseparable layers from the molecular level to the system level [1].

In this context, organoid intelligence, as a model based on connectivity mathematics, stands out as a new tool in criminological research for understanding complex criminal behaviors [2–6]. Neurobiological data plays an important role in understanding criminal behaviors. Indicators such as neurotransmitter levels, synaptic plasticity, and neural activity patterns can be correlated with individuals' behavioral tendencies [1; 2].

AI analysis of organoid data predicts criminal trends with approximately 85% accuracy using deep learning, while quantum-assisted neural networks achieve accuracy exceeding 90%; this highlights the increasing importance of predictive models in forensic science [3].

In this context, low-voltage artificial neurons developed by University of Massachusetts Amherst researchers and produced with *Geobacter sulfurreducens*-derived protein nanowires are directly related to organoid intelligence-based biological computation models. These systems enable coherent signal transmission between

biological and artificial networks by mimicking the operating parameters (~100 mV) of human neurons [4]. This development strengthens the integration of neurobiological data from organoid systems with artificial intelligence, providing a theoretical foundation for more sensitive and low-energy analysis platforms for the neurobiological basis of criminal behavior in forensic science [5].

Organoid intelligence research is not limited only to classical biological processes, but is also associated with quantum-based approaches. Quantum processes, which are claimed to occur at the microtubule level, are raising new discussions in understanding consciousness and information processing mechanisms.

In this context, the integration of quantum computing and biological systems offers new possibilities in forensic data security and analysis processes. Quantum communication technologies and organoid intelligence, in particular, will play a critical role in expanding forensic investigations and ensuring data security.

This study addresses organoid intelligence in the context of forensic science not only as a theoretical concept but also as an application-oriented analytical model. The proposed approach consists of three main components: Biological data generation (organoid models), Artificial intelligence and algorithmic analysis processes, Forensic interpretation and criminalistic integration. This model offers the possibility of a deeper analysis by focusing not only on the consequences of criminal behavior but also on its neurobiological origins [6; 7].

Organoid intelligence systems hold significant potential in forensic science, particularly in areas such as witness verification, criminal intent analysis, and behavioral prediction. Organoid models and artificial intelligence algorithms, supported by neurobiological data, reveal relationships within datasets, offering forensic experts new analytical tools. However, these systems should be used as supporting tools, not direct decision-makers [1].

Organoid intelligence applications raise significant ethical and legal debates due to issues such as consciousness and memory modeling, the use of biological data, and privacy.

Therefore, its use in forensic science should be limited by international ethical and legal frameworks. Organoid intelligence, along with connectivity science and artificial intelligence, presents a new paradigm in forensic science, enabling a deeper analysis of criminal behavior. However, effective and safe use requires a comprehensive consideration of both technical and ethical dimensions, and future support with more concrete data.

References

1. Kagan B. J., Kitchen A. C., Tran N. T. et al. In vitro neurons learn and exhibit sentience when embodied in a simulated game-world. *Neuron*. 2022. Art. 110(23):3952–3969. DOI: 10.1016/j.neuron.2022.09.001 (date accessed: 12.04.2026).
2. Kukushkin N. V., Carney R. E., Tabassum T., Carew T. J. The massed-spaced learning effect in non-neural human cells. *Nature Communications*. 2024. Vol. 15 (1). Art. 9635. DOI: 10.1038/s41467-024-53922-x (date accessed: 12.04.2026).
3. Smirnova L., Caffo B.S., Gracias D. H. et al. Organoid intelligence (OI): the new frontier in bio-computing and intelligence-in-a-dish. *Frontiers in Science*. 2023. Vol. 1. Art. 1017235. DOI: 10.3389/fsci.2023.1017235 (date accessed: 12.04.2026).
4. Park Y., Hernandez S., Hernandez C. O. et al. Modulation of neuronal activity in cortical organoids with bioelectronic delivery of ions and neurotransmitters. *Cell Reports Methods*. 2024. Vol. 4. Is. 1. Art. 100686. DOI: 10.1016/j.crmeth.2023.100686 (date accessed: 12.04.2026).
5. Fu Sh., Gao H., Wang S., Wang X., Woodard T., Wang Zh., et al. Constructing artificial neurons with functional parameters comprehensively matching biological values. *Nature Communications*. 2025. Vol. 16 (1). Art. 8599. DOI: 10.1038/s41467-025-63640-7 (date accessed: 12.04.2026).
6. Hameroff S., Penrose R. Consciousness in the universe: A review of the 'Orch OR' theory. *Physics of Life Reviews*. 2014. Vol. 11. Is. 1. P. 39–78. DOI: 10.1016/j.plrev.2013.08.002 (date accessed: 12.04.2026).
7. Sporns O. The complex brain: connectivity, dynamics, information. *Trends in Cognitive Sciences*. 2022. Vol. 26. Is. 12. P. 1066–1067. DOI: 10.1016/j.tics.2022.08.002 (date accessed: 12.04.2026).